

Aspectos econômicos da Peste Negra na Europa Ocidental: o modelo de armadilha Malthusiana de Gregory Clark¹

Henrique de Azevedo Pereira²

Rafael Galvão de Almeida³

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar os aspectos econômicos da Peste Negra na Europa Ocidental utilizando o modelo neomalthusiano proposto por Gregory Clark. As condições econômicas e sociais da Europa medieval criaram uma armadilha malthusiana que a deixaram vulnerável à peste. Após a peste arrasarem o continente, houve uma melhoria relativa das condições de vida e diminuição dos níveis de desigualdade. O artigo descreve o modelo de Clark, que defende que esse resultado está ligado às mudanças demográficas causadas pela peste e como elas ajudam a explicar níveis de crescimento econômico moderno e o rompimento da armadilha malthusiana. O modelo também é controverso por vários motivos, e procura se contrapor à visão institucional (ou smithiana) do evento, que se foca nas condições institucionais, ao invés do nível de aptidão do povo europeu. O artigo conclui que os efeitos da Peste Negra sobre as condições econômicas devem ser estudados mais a fundo.

Palavras-chave: Peste Negra. Armadilha malthusiana. Idade Média. Gregory Clark.

Abstract

The objective of this article is to analyze the economic aspects of the Black Death in Western Europe, using the Neomalthusian model proposed by Gregory Clark. The economic and social conditions of medieval Europe created a Malthusian trap, letting itself vulnerable to the plague. After the plague raze the continent, there was a relative improvement in the living conditions and lower inequality levels. The article describes Clark's model, defending this result is linked to demographic changes caused by the plague and they help to explain the levels of economic growth and the breaking down of the Malthusian trap. The model is also controversial for several reasons and it seeks to be an alternative to the institutionalist (or Smithian) view of the plague, focused on the institutional conditions, instead of the fitness of the European people. The article concludes that the effects of the Black Death must be studied deeper.

Keywords: Black Death. Malthusian trap. Middle Ages. Gregory Clark.

Classificação JEL: N13; J11.

DOI: 10.5281/zenodo.17074318

¹ Artigo submetido em 24/10/2024. Aprovado em 30/11/2024.

² Cientista de dados na Plusoft, engenheiro de produção pela UCAM, especialista em economia pela OMMA Business School. Contato: henriqueazevedo97.ha@gmail.com. O presente artigo é baseado no seu trabalho de conclusão de curso de especialização em economia ofertada pela OMMA Business School, orientado por Rafael Galvão de Almeida. Ele também foi apresentado no XII Encontro de Pós-graduação em História Econômica e 10ª Conferência Internacional de História Econômica, Universidade Federal de Ouro Preto, 1-3 de outubro de 2024. Os autores também agradecem a Christian Vonbun, aos participantes da mesa do encontro e dois pareceristas anônimos pelos comentários.

³ Pós-doutorando na UFABC, doutor em economia pela UFMG. Contato: rga1605@gmail.com.

Introdução

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia gerado pelo coronavírus SARS-CoV-2 (MOREIRA; PINHEIRO, 2020). Muitos países adotaram medidas sanitárias a fim de tentar reduzir o contágio enquanto vacinas eram testadas e desenvolvidas. Calcula-se que a pandemia deixou sete milhões de mortos, segundo o número oficial da OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024). Os efeitos nas economias mundial e brasileira foram significantes, com vasta mudança de hábitos e queda da atividade produtiva (TOOZE, 2021; ECONOMIA, 2021; ALBUQUERQUE et al, 2022).

Entretanto, esse não é um momento único na história. Houve outras pandemias até mais mortais, como a gripe espanhola (1918-1919), a epidemia de varíola (1520) e o objeto deste artigo, a peste negra (1347-1351). Historiadores entendem que, ao encontrar uma Europa superpopulosa com condições de higiene precárias, grande instabilidade ambiental, guerras, fome e alta atividade sísmica nos oceanos, o agente patogênico teve o cenário perfeito para se desenvolver e tomar as proporções que a pandemia obteve. O início da peste se dá no outono de 1347, com a entrada de navios genoveses contaminados na Sicília, que seria assolada por 12 meses ininterruptamente até que a doença avançasse a oeste para Marselha através do Mar Mediterrâneo, dizimando cerca de metade da cidade no inverno de 1347 e 1348 (ZIEGLER, 2003, p. 27). Calcula-se que o número de mortos esteja entre 75 e 200 milhões de pessoas, representando entre 6% e 30% da população europeia (GARAY, 2022).

Com tal mudança demográfica titânica, é inevitável que haja consequências sociais e econômicas. Entre elas, o fato de a Peste Negra deixar uma população menor e envelhecida, trouxe escassez de trabalhadores, gerando aumento no preço da mão de obra e naquilo que dela dependia. Servos e camponeses experimentaram uma melhoria nas condições de barganha com os seus senhores, o que possibilitou uma posterior melhoria na sua qualidade de vida. Esta seria uma das origens da “grande divergência”, onde países da Europa Setentrional conseguiram manter salários relativamente altos após o evento, enquanto que os salários em outras áreas da Europa apresentaram uma tendência de queda, sendo uma das origens dos padrões de distribuição de renda modernos (cf. PAMUK, 2007; ALFANI, 2023a).

Entre os historiadores econômicos que tentaram entender esse momento está o economista escocês Gregory Clark (1957-).⁴ Seu livro *Um adeus às esmolas* (CLARK, 2008a) foi considerado um dos livros mais populares de “*big history*” – pesquisas históricas que buscam encontrar padrões amplos na história da humanidade – desde *Armas, germes e aço* (POMMERANZ, 2008). Voth (2008, p. 149) nota que existiam boatos de que seus direitos de resenha seriam leiloados na Ebay. Clark provocou polêmica ao enfatizar muito mais os motivos biológicos ao invés dos institucionais e a distribuição de recursos para uma população vasta como um empecilho ao desenvolvimento.

⁴ Ver seu site pessoal em <https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/index.html>.

Devido à influência de Clark no entendimento econômico da história⁵, seu modelo deve ser analisado. A peste negra foi um evento que permitiu a Clark testar seu modelo, pois, como coloca Alfani (2023b, p. 8), ela foi amplamente documentada na Europa e no Mediterrâneo, fornecendo um registro amplo de fontes. O artigo procede com uma breve seção para contextualizar o pensamento medieval e, então, parte para uma exposição da peste negra e seus efeitos. A terceira seção expõe o modelo de Clark e analisa como ele se aplica à peste negra. A quarta seção expõe algumas críticas e alternativas ao seu modelo. A quinta conclui, com sugestões de direções futuras.

1. Europa Ocidental na véspera da peste

Nas palavras de Feijó (2020, p. 21), a sociedade que emergiu das ruínas do Império Romano, "é um amálgama de tradições que reúne as antigas instituições romanas, os costumes dos bárbaros, o credo da Bíblia e aspectos de filosofia grega." Dividida em três grandes ordens, os *oratores*, os *bellatores* e os *laboratores* (clero, nobreza e camponeses), a Igreja Católica era a fundação cultural desta (HUBERMAN, 1980; BLANCO, 2010; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). Assim, dá-se a essa sociedade o nome de feudalismo, focado em um conjunto de laços que, de forma hierárquica, unem entre si as camadas sociais mais poderosas (LE GOFF, 2005, p. 84).

O feudalismo se torna, então, um sistema que valoriza a estabilidade e a subsistência (LE GOFF, 2005, 218). Entretanto, a noção de subsistência variava de classe para classe. Com a massa de camponeses isso era levado ao sentido mais estrito da palavra e fornecido apenas pelo que a terra produzia, sendo necessário a alimentação, vestimentas e um abrigo. Para as classes abastadas, a ideia de subsistência incluía a manutenção de seu poder e status, além das importações de bens de luxo e o trabalho dos camponeses. Havia comércio inter- e intra-feudos, mantidos pelas demandas de bens de luxo da nobreza e de bens litúrgicos pelo clero (DE PAULA, 1964, p. 20), mas todo o excedente econômico que ia além daquilo que era previsto para as necessidades tendia a ser desencorajado.

Com esse cenário, Le Goff (2005, p. 222-223) argumenta que a sociedade medieval vivia sob profunda pressão psicológica e econômica que tinha por finalidade censurar todo tipo de acumulação. A nobreza era a única classe que tinha sua acumulação sancionada pela Igreja, em virtude do seu caráter hereditário, e muitos comerciantes buscavam títulos de nobreza para não somente aumentarem suas fortunas, mas também as legitimar (ALFANI, 2023a). O progresso econômico como entendemos não era algo discutido entre os pensadores medievais. Por isso, o período medieval é caracterizado por baixo crescimento econômico, mas, novamente, não era um objetivo importante para a época.

⁵ Deve se ter em mente que Clark escreve de um ponto de vista derivado da nova história econômica, também chamada de cliometria. Essa tradição tem suas origens na década de 1960, e buscou explicar a história das economias mundiais e locais usando os postulados da economia neoclássica de agente econômico racional e uso extensivo de modelos matemáticos e métodos econométricos. Tal ênfase é vista com reservas por outros historiadores. Ver Drukker (2006) para uma história dessa tradição.

Houve, no entanto, um salto demográfico durante os séculos XI e XIII, o que demonstra como o feudalismo foi bem-sucedido aos atores da época. Como consequência, um maior número de indivíduos precisavam ser alojados, alimentados e vestidos. Assim, de acordo com Le Goff, a melhor forma de contornar isso foi com o desbravamento e da ampliação das fronteiras agrícolas, fazendo com que a melhoria de instrumentos, utilização de fertilizantes e demais procedimentos intensivos fossem considerados aspectos secundários. A era medieval não era isenta de inovações tecnológicas, pois tecnologias importantes como chaminés, moinhos e novas técnicas agrícolas foram desenvolvidas e estabeleceram fundações para a futura revolução científica. Os senhores feudais e, principalmente, o clero, que era guardião do aparato intelectual da época, buscavam formas de melhorar a eficiência da terra (LE GOFF, 2005, p. 219). Porém, toda tecnologia deveria ser subordinada às doutrinas e interesses da Igreja, cujo maior interesse era em manter a estabilidade do sistema (WHITNEY, 2004). O esgotamento desse modelo foi um dos fatores por trás da mortandade da peste negra.

2. As consequências econômicas da peste negra

A sociedade feudal prezava a estabilidade e a subsistência como valores fundamentais. E o século XIV foi um período que desafiou esses fatores. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, as crônicas contêm relatos de nuvens de gafanhoto, ondas gigantescas, grandes inundações, terremotos e erupções vulcânicas nas regiões da Alemanha, Itália, Áustria, França, Chipre e Polônia (ZIEGLER, 2003, p. 1, 20). Ondas de chuvas torrenciais flagelaram o continente europeu entre os anos de 1315 e 1322, matando de fome entre 10% e 15% da população de certos locais (KELLY, 2021, p. 35). As pressões ambientais e populacionais na primeira metade do século XIV forneciam condições ideais para a proliferação de ratos, vetores do bacilo *Yersina pestis* (*ibid.*, p. 89).

A doença começou a regredir em 1351, graças a diversas medidas sanitárias, tais como a incineração dos mortos, o confinamento e a criação de hospitais para cuidar dos doentes, e não simplesmente isolá-los, conforme era feito anteriormente. Dessa maneira, o contágio da peste negra começou a diminuir e seus focos foram reduzidos. Segundo Kelly (2021, p. 29), as estimativas mais pessimistas acreditam que a peste negra matou cerca de 200 milhões de pessoas. As técnicas de coleta de dados não permitem dar uma estimativa adequada, porque os métodos de registro não eram necessariamente compatíveis com os atuais (GREGG, 1976, p. 10). Ziegler (2003, p. 196) escreve que “dizer que uma pessoa em três morreu [...] nunca pode ser provado, mas, igualmente, não está demasiadamente longe da verdade.” É seguro dizer que a doença afetou a vida de praticamente todo cidadão europeu (KELLY, 2021, p. 48).

O período posterior à peste negra é marcado por contrastes. Havia uma maior apreciação pela vida e casamentos se tornaram tão numerosos que não havia sacerdotes o suficiente para os consagrar (NOHL, 1961, p. 154). Uma das principais características da sociedade pós-peste negra é uma população envelhecida, de forma que, à medida que a população diminuía, sua idade mediana aumentava bem como a sua esperança de vida. Isso fica ainda mais evidente quando Kelly (2021, p. 322) analisa os números do

Convento de Longchamp, próximo de Paris: a porcentagem de freiras do convento que tinham 60 anos ou mais, em 1325, era de cerca de 24%. Esse número subiu ainda mais no ano de 1402, alcançando 33%. O autor ainda ressalta que, analisando o período de tempo entre 1325 e 1402, a porcentagem de freiras do mesmo convento que se enquadravam na faixa etária entre 20 e 60 anos, isto é, a época normalmente mais produtiva de um indivíduo, havia recuado de quase 50% para 33%.

A escassez de trabalhadores trouxe também um grande aumento no preço da mão de obra e tudo o que dela dependia. Kelly (2021, p. 323) relata que o monge inglês Henry Knighton pontuava que os bens essenciais que antes custavam um *penny* passaram a custar quatro ou cinco *pence*. Herlily (1997, p. 46) cita o florentino Matteo Villani, escrevendo em 1363 que “a maior parte das coisas custa mais do que o dobro em relação antes da epidemia”; criadas queriam no mínimo 12 florins por ano, com algumas chegando a pedirem 18 ou 24 florins. Os artesãos e trabalhadores da terra também exigiam mais para seus serviços. Enquanto os primeiros queriam um pagamento três vezes maior que o normal, os segundos preferiam receber bois e sementes e trabalhar somente nas melhores terras. Só a partir de 1375 é que os preços dos alimentos estabilizaram e, posteriormente, arrefeceram à medida que a demanda por bens alimentícios recuava. No entanto, o restante dos bens e serviços continuaram a subir, se estabilizando em um patamar mais elevado, o que gerou uma mudança até então inédita na sociedade europeia (KELLY, 2021, p. 324).

A baixa aristocracia saiu prejudicada com todo esse movimento, uma vez que eram proprietárias das terras e viram suas riquezas sendo desvalorizadas pelo alto custo da mão de obra e baixo custo dos alimentos. Enquanto isso, os camponeses, servos e demais indivíduos de classes mais baixas experimentaram um aumento na qualidade de vida, uma vez que o preço de seu único bem vendável, a mão de obra, subiu exponencialmente.

O setor manufatureiro também acompanhou essas tendências. Kelly (2021, p. 327) ainda demonstra que a indústria têxtil sofreu bastante com a mão de obra escassa, pois era dominada pelos flamengos, sustentados pela produção de tecidos baratos para um mercado em ascensão. Na Europa pós-Peste Negra, não havia número suficiente de indivíduos consumidores que pudessem gerar força suficiente para criação de um mercado em larga escala. Soma-se a isso o fato da mudança de tendência, pois, uma vez que as classes se tornavam mais prósperas, tendiam a escolher roupas mais vívidas e sofisticadas em detrimento do tecido flamengo acastanhado.

O declínio populacional, como afirma Clark (2008a, p. 47), ocorreu do ano da chegada da peste até a década de 1450 e traz à tona o exemplo inglês, em que houve um grande crescimento populacional entre os anos de 1200 e 1316, chegando a seis milhões de habitantes e na década de 1450 alcançava pouco mais de dois milhões de habitantes na Inglaterra.

Assim, Kelly (2021, p. 325) escreve que, na segunda metade do século XIV, um camponês poderia abandonar o feudo em que residia e trabalhava, porque, onde quer

que se estabelecesse, haveria demanda por seu trabalho e ele conseguiria reduções no arrendamento da terra, escolha do terreno para cultivo ou liberação de algumas obrigações para com o seu senhor feudal. Os senhores feudais, em muitos casos, abandonavam suas terras para arrendá-las e viver dos rendimentos gerados. Com a possibilidade de escolher suas terras, no meio século após a Peste Negra, o aproveitamento das safras aumentou bastante, não só por uma melhora na agricultura, mas também porque apenas os melhores terrenos passaram a ser cultivados. Alfani (2023a, p. 38-41) mostra evidência empírica de que o nível de desigualdade social (incluindo tanto renda quanto riqueza) caiu durante e após o período da peste; com um excesso de oferta de terras, muitos camponeses puderam adquirir estas por preços acessíveis.

No fim, a Peste Negra mudou completamente a face do continente europeu. Tamanha mortandade pode ter influenciado a percepção de que ela evitou uma estagnação mais duradoura, vista por estudiosos posteriores. Mas, se realmente houve excesso de população, a Peste Negra serviu como uma forma de retorno forçado às condições de subsistência. Tal ideia foi popularizada por Thomas Robert Malthus (1766-1834), quase cinco séculos mais tarde, sendo a base de sua contribuição à economia política.

3. Malthus e a moralidade do crescimento demográfico

O problema da pobreza e da população, segundo Souza e Previdelli (2017, p. 3), foi inserido em debates a partir da segunda metade do século XVIII, época em que, na Europa, dois eventos históricos ganharam corpo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.

Malthus foi um dos primeiros a dissertar sobre esse assunto de um ponto de vista da economia política. Seus interesses em literatura clássica, filosofia e botânica o levaram à formação em matemática no ano de 1788 no Jesus College, da Universidade de Cambridge, e, cinco anos depois, em 1793, a sua admissão como pesquisador na mesma universidade. Após outros cinco anos, em 1798, Malthus publicaria anonimamente a obra *Ensaio sobre o Princípio da População* (MALTHUS, 1996, p. 233-378). O *Ensaio*, apesar de criticado por muitas pessoas e aplaudida por outras muitas (ver WATERMAN, 1991, cap. 4), só teve sua autoria assumida por Malthus cinco anos após sua publicação, em 1803 (SOUZA; PREVIDELLI, 2017, p. 3).

Autores como William Godwin, com sua *Political Justice*, publicada em 1793, e Condorcet, com seu *Esboço do Progresso do Espírito Humano*, publicado em 1794, eram as principais vozes a abordarem o problema da expansão demográfica e do crescimento econômico na época de Malthus. O primeiro ignorava a pressão demográfica, uma vez que 75% do mundo conhecido encontrava-se despovoado, e defendia que cada sociedade era capaz de encontrar ou desenvolver seus próprios mecanismos regulatórios para manter equilibradas a produção e a população. Já o segundo minimizava os riscos do crescimento populacional frente ao progresso humano,

mas reconhecia sua existência, apesar de nutrir uma grande crença no avanço tecnológico e nos métodos contraceptivos (*ibid.*, 2017, p. 5).

Vale ressaltar que todo o contexto histórico ao qual o *Ensaio* estava inserido era o das Revoluções Francesa e Industrial, e buscava dialogar com a transformação social da primeira e com o problema de distribuição de riqueza da segunda. O tema central da obra pode ser resumido em três palavras, segundo Souza e Previdelli (2017, p. 6): população, produção e pobreza. Nesse *framework*, Malthus afirma que a população, se descontrolada, cresce a uma progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência crescem apenas a uma progressão aritmética. Essa ideia é denominada *princípio da população* e postula que o elemento população aumenta em uma razão 1:2:4:8..., enquanto os meios de subsistência cresceriam a uma progressão de 1:2:3:4:5... No fim, “sempre haverá mais pessoas em necessidade do que pessoas adequadamente supridas.” (MALTHUS, 1996, p. 342).

O princípio ficou muito conhecido por refutar as teses de Godwin e Condorcet e pela simplicidade da formulação matemática aliada à antítese entre as progressões geométricas e aritméticas. Para Waterman (1991, p. 16), a doutrina contrarrevolucionária de Malthus demonstrou que as instituições humanas, como a propriedade privada da terra, poderiam mitigar os efeitos das leis da natureza, incluindo o princípio da população. Apesar disso, na primeira edição Malthus não realizou cálculos ou demonstrações algébricas de sua tese central, fato este que instou o autor a fundamentar melhor sua tese em edições seguintes. Malthus estava mais interessado em seguir o discurso político de sua época, dominado pelos *tories* e Edmund Burke, para ser aceito por seus pares (WALTER, 2023). O seu contexto também incluiu discussões sobre a situação das terras agrícolas inglesas; Godwin advogava a distribuição de terras, enquanto que Malthus defendia a propriedade privada da terra por suas virtudes morais (HANDY, 2022).

Silva et al (2015, p. 115) pontua que Malthus, ao considerar os postulados do crescimento aritmético para os meios de subsistências e do crescimento geométrico para a população, concluiu que, além do crescimento populacional ser maior que o da produção de alimentos, a possibilidade de aumento das áreas cultivadas seria esgotada, uma vez que os continentes estariam totalmente ocupados pela atividade agropecuária e a população continuaria a crescer. O controle populacional deveria ser exercido através da sujeição moral do homem, o que, para Malthus, significava o casamento tardio, a abstinência sexual, etc. Na condição de professor e sacerdote, ele se sentia obrigado a “comentar sobre os eventos atuais a fim de influenciar a direção das políticas públicas” (REISMAN, 2018, p. 294). Por isso suas recomendações eram práticas e se preocupavam com a condição moral do povo britânico.

As previsões malthusianas não foram concretizadas (SILVA et al, 2015, p. 116), haja vista que o desenvolvimento da tecnologia permite que a produção de alimento aumente mesmo em uma área de cultivo fixa, uma vez que sucessivos investimentos podem ser feitos em insumos, tais como fertilizantes, agrotóxicos e biotecnologia, além

da mecanização por parte do agricultor, e a população não duplicou a cada intervalo de 25 anos, como esperado.

Dessa forma, entende-se que Malthus subestimou a capacidade do desenvolvimento tecnológico no cultivo e elevação da produção de alimentos, além de suas limitações na coleta de dados, fazendo com que o autor analisasse o comportamento demográfico de uma região limitada e com uma população predominantemente rural. Malthus considerou que as conclusões obtidas para todas as sociedades do planeta no decorrer da história, deixando de lado os efeitos que seriam provocados pela industrialização, urbanização e desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente aqueles aplicados à agricultura moderna. Outro problema também foi o apontado por Waterman (1991, p. 55), de que uma conclusão de sua apresentação era que a sociedade deveria escolher entre “civilização” e “igualdade”, que daria contornos reacionários às suas ideias. Handy (2022, p. 96-98), apesar de criticar Malthus, vê ele com certa simpatia, pois, sendo um sacerdote em Okewood, uma das paróquias mais pobres da Inglaterra, ele tinha que lidar constantemente com famílias pobres que dependiam cronicamente de ajuda do governo, o que levantou dúvidas sobre a efetividade da mera redistribuição (o que Handy critica é que Malthus ignorou que a pobreza de Okewood foi causada pela concentração de terras, pois a paróquia tinha uma grande quantidade de terras cercadas e camponeses expulsos). No fim, Malthus tentava retratar o pobre de forma simpática, considerando que o seu direito de protesto contra as condições impostas por uma elite negligente é inegociável (ROMERO, 2024).

Nas palavras de Malthus (1996, p. 372), “parece altamente provável que o mal moral é absolutamente necessário para a criação da perfeição moral.” Para ele, o que Godwin negligenciou foi a necessidade de melhoria moral, que o torna incapaz de perceber o mal mesmo estando em sua frente. Ao invés disso, “a infinita variedade da natureza (e a variedade não pode existir sem os elementos inferiores, as imperfeições aparentes) é admiravelmente adaptada para promover o elevado propósito da criação e gerar o maior bem possível.” (*ibid.*, p. 368). Até mesmo plantas e animais procurar se aperfeiçoar (*ibid.*, p. 299). As palavras de Malthus pertencem à tradição de teologia natural britânica, de que o mal existe para redundar em maior graça, sendo dever do ser humano trabalhar para superar o mal (WATERMAN, 1991). Os escritos de Malthus eram dirigidos a uma população que, na sua opinião, estava sendo seduzida por ideias errôneas, que podiam induzir “ao vício e desespero” (ROMERO, 2024, p. 37). Isso se manifestaria na procriação excessiva: um excesso de filhos seria uma falha moral, pois induziria à negligência destes (MALTHUS, 1996, p. 176, 264, 267). Por isso, Malthus aconselhava o postergamento do casamento e outros métodos contraceptivos.

Porém, como argumentou Handy (2022), seus escritos foram incorporados ao discurso de legitimação da desigualdade na sociedade, culpando os pobres pela sua pobreza. Em sua disputa com Arthur Young, um escritor agrícola que defendeu ideias semelhantes 30 anos antes dos escritos de Malthus serem publicados, mas que veio a se arrepender de várias ideias que levaram à maior concentração de renda nas mãos de poucos, Malthus se opôs a qualquer melhoria na distribuição de renda, argumentando

que simplesmente dar aquilo que os camponeses pobres mais queriam pela mão do Estado (terras e sustento mínimo), apenas os incentivariam a ser mais indolentes (*ibid.*, 81, 83). Robert Southey comenta sarcasticamente: “[Malthus] escreve conselhos aos pobres para os ricos lerem; mas é claro que eles vão aprovar suas opiniões.” (*ibid.* p. 102). As ideias de Malthus seriam, mais tarde, fator importante nos debates sobre as Leis dos Pobres, na década de 1830, que levaram à sua reforma em direção à sua limitação, o que era feito acreditando que os beneficiaria (CREMASCHI, 2016; BASTOS, 2018).

O legado de Malthus, porém, continua. Como lembra Reisman (2018, 293), suas ideias o classificam como um iluminista tardio e ainda precisam ser propriamente analisadas. Seja como um economista político que via uma interação profunda entre as diferentes esferas da sociedade ou do pessimista que via um futuro terrível caso não houve consciência moral, Malthus continuará a ser estudado e interpretado. E um desses intérpretes mais relevantes é Gregory Clark.

4. A armadilha malthusiana e a peste negra

Na seção anterior, foi visto que um dos resultados mais polêmicos derivados dos escritos de Malthus foi que ele considerou que o excesso de filhos era uma falta moral – quanto mais filhos, menor seria a atenção dada a cada um individualmente. Assim, a soma das ações morais de uma população seria fator importante na riqueza ou pobreza da nação. Deixando de lado a controvérsia histórica sobre esse argumento, Malthus fez disso um problema econômico, que pode ser analisado por meio de modelos – neste ponto, Gregory Clark se aproveitou da intuição de Malthus para chamar a atenção para as características de uma população como fator principal por trás do crescimento econômico. Se modelo se tornou em uma das mais importantes releituras do argumento malthusiano aplicado às sociedades pré-industriais. Clark (2008a, p. 35) afirma que a ruptura entre a economia dos seres humanos e a do mundo animal ocorreu recentemente, nos últimos 200 anos. Isto é, todas as sociedades, sejam humanas ou animais, até por volta do ano 1800, pautavam-se economicamente na ideia de que, a longo prazo, os nascimentos deveriam se igualar aos óbitos. Ele ainda afirma que, devido à lógica da economia natural, o nível de vida material da pessoa média nas economias agrárias de 1800 era pior do que os de seus antepassados.

Para sustentar essa análise, o modelo malthusiano apresentado de Clark é baseado em três frentes:

1. A taxa de natalidade de cada sociedade é determinada a partir dos usos regulamentadores da fecundidade, que aumentam com o nível de vida material;
2. À medida que se aumenta o nível de vida, a taxa de mortalidade em cada sociedade diminui; e
3. À medida que a população aumenta, o nível de vida material diminui.

A taxa de natalidade pode ser definida como o número de nascimentos por ano por pessoa, referida por mil pessoas. Igualmente, a taxa de mortalidade é o número de

óbitos por mil indivíduos. Enquanto isso, os níveis de vida material referem-se à quantidade média de bens e serviços consumidos em uma sociedade.

Clark (2008a, p. 38) faz um adendo de que, até 1800, o consumo material era pautado pela alimentação, pelo alojamento e pelo vestuário, podendo ser medido com maior precisão que sociedades pós esse período, certo de que, em sociedades mais sofisticadas, no que tange às relações socioeconômicas, esse nível poderá ser determinado a partir do poder de compra dos trabalhadores não qualificados.

O autor ainda demonstra que em sociedades estacionárias, ou seja, em que a taxa de natalidade é igualada à taxa de mortalidade, característica das sociedades pré-industriais, a esperança de vida ao nascer é o inverso da taxa de mortalidade. Isto é, se e_0 é a esperança de vida ao nascer e D é a representação da taxa de mortalidade, tem-se que $e_0 = 1/D$. Nesse cenário, a esperança de vida ao nascer também é o inverso da taxa de natalidade. Logo, de acordo com o cenário apresentado, Clark (2008a, p. 37) conclui que a única forma de se ter uma esperança de vida elevada nessas sociedades era limitar o nível de natalidade.

Esse raciocínio, bem como as frentes demonstradas anteriormente são demonstradas na Figura 1 abaixo. No primeiro deles, o eixo horizontal representa a quantidade de bens e serviços disponíveis por pessoa, ou seja, o rendimento material, enquanto que no eixo vertical estão as taxas de natalidade e de mortalidade. Nele é possível observar o rendimento de subsistência, representado pelo ponto y^* , quando as taxas de natalidade se igualam as taxas de mortalidade e permite a população apenas se reproduzir e sobreviver sem qualquer tipo de aumento ou melhora na qualidade de vida material dos indivíduos.

Figura 1 - Equilíbrio a longo prazo na economia malthusiana.

Fonte: Clark (2008a, p. 22)

Clark (2008a, p. 39) pontua que o rendimento de subsistência das sociedades pré-industriais pode ser inferido sem qualquer referência à tecnologia de produção de uma sociedade, estando ligado apenas aos fatores que determinam as taxas de natalidade e mortalidade. Logo, se esses fatores forem conhecidos, será possível inferir o rendimento de subsistência e a esperança de vida ao nascer.

Com maiores rendimentos materiais, a taxa de natalidade cresce, excedendo a taxa de mortalidade e resultando em um aumento populacional. O contrário também é verdadeiro, com menores rendimentos materiais, a taxa de natalidade diminui e a taxa de mortalidade a excede, fazendo com que haja um declínio populacional.

Na segunda figura, o eixo horizontal continua sendo representado pelos rendimentos materiais, enquanto o eixo vertical representa a população. Nela, verificamos que é possível, conhecendo a população, determinar o rendimento de subsistência e, conseqüentemente, a taxa de natalidade e de mortalidade.

Clark (2008a, p. 39) afirma que com essas ideias é possível demonstrar que a economia caminhará para a igualdade entre as taxas de natalidade e mortalidade. A ligação demonstrada nesse gráfico, segundo o autor, tem função apenas no ato de

indicar a população correspondente ao rendimento de subsistência necessário para a manutenção da sobrevivência na sociedade.

Em um exemplo dado pelo autor, se a população começa em um nível aleatório inicial, representado por N_0 , ela terá um rendimento inicial demonstrado por y_0 , que excede o rendimento de subsistência, a taxa de natalidade excede a taxa de mortalidade fazendo com que a população cresça. Com o crescimento populacional, há diminuição nos rendimentos materiais. Esse aumento populacional se manterá, e, conseqüentemente, mantém a diminuição dos rendimentos, até o momento em que o rendimento material atinge o nível de subsistência. Nesse ponto, representado por N , a população é estabilizada e seu crescimento é detido.

Clark (2008a, p. 39) ainda apresenta o exemplo inverso. Isto é, um cenário em que uma população é gigantesca ao ponto de que os rendimentos sejam inferiores aos necessários para a manutenção da subsistência. Nesse caso, os óbitos excederiam os nascimentos, aumentando os rendimentos até o ponto do nível de subsistência y^* .

Logo, independente do ponto de partida, a população converge sempre para N (Figura 1), alcançando o rendimento de subsistência. Aqui cabe a ressalva de que, segundo o autor, nas diversas sociedades, houveram diferentes taxas de natalidade e mortalidade, o que culminou em rendimentos de subsistências diferentes para cada uma delas.

Assim, a nossa análise visa contemplar a terceira ideia apresentada por Clark anteriormente. Isto é, à medida que a população aumenta, o nível de vida material diminui. A justificativa para esse acontecimento ser observado em sociedades pré-industriais se fundamenta na Lei dos Rendimentos Decrescentes de David Ricardo.

Segundo essa lei, se um dos fatores de produção for fixo, a introdução de maiores quantidades de qualquer um dos outros fatores aumentará a produção, mas por adições progressivamente menores (CLARK, 2008a, p. 40).

No período abordado, a era pré-industrial, o principal fator de produção fixo era a terra, o que Clark (2008a, p. 41) afirma que, desde que a tecnologia não fosse alterada significativamente, a produção média por trabalhador diminuía à medida em que a oferta de trabalho crescia. Da mesma forma, o crescimento populacional fez com que o rendimento material médio per capita diminuísse.

A Figura 2 abaixo demonstra essa ideia da relação entre o fator trabalho e o valor de produção nas sociedades abordadas.

Figura 2 - Quantidade de produção e trabalho em determinada área de terra.

Fonte: Clark (2008a, p. 25)

Na Figura 2, é possível compreender que o produto marginal, isto é, o incremento no valor da produção provindo da adição de mais um trabalhador, diminui à medida em que o número de indivíduos trabalhadores aumenta. Da mesma forma, a produção média por indivíduo também cai conforme a população cresce. Logo, o aumento da população gera, conseqüentemente, mais trabalhadores que adicionam incrementos cada vez menores no valor da produção da sociedade.

Com base nesse cenário, Clark (2008a, p. 43) introduz a alteração nos ritmos das taxas de natalidade e de mortalidade. Isto é, essas taxas e seus ritmos de crescimento ou declínio podem mudar com o tempo dentro de uma sociedade auxiliando na regulação do rendimento de subsistência e na tendência de igualdade entre as taxas.

Para exemplificar isso, a Figura 3 abaixo demonstra uma sociedade em que há aumento na taxa de natalidade. Na linha horizontal de ambos os gráficos está o rendimento per capita, enquanto na linha vertical do primeiro gráfico encontram-se a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e no segundo gráfico encontra-se a população.

Figura 3 - Alterações no ritmo da taxa de natalidade.

Fonte: Clark (2008a, p. 26)

Com o aumento da taxa de natalidade – de *Birth Rate*₀ para *Birth Rate*₁ –, a curto prazo, a natalidade superará a mortalidade, fazendo com que a população cresça e o rendimento diminua, mas em paralelo a isso, a taxa de mortalidade cresce até atingir um equilíbrio entre ambas as taxas, em y_1^* , fazendo com que, nesse novo cenário, a população seja maior e o rendimento per capita menor.

Na ideia malthusiana, o aumento na taxa de natalidade induz a diminuição dos rendimentos reais. Sendo a esperança de vida o inverso da taxa de natalidade, isto é, quando essa segunda cresce, a esperança de vida baixaria, as sociedades pré-industriais teriam a possibilidade de crescer a esperança de vida e, conseqüentemente o nível de vida material e rendimentos per capita baseado nessa lógica de subsistência.

Se a abordagem for feita a partir do ponto da taxa de mortalidade, como demonstrado na Figura 4, Clark (2008a, p. 44) chega a conclusões semelhantes.

Figura 4 - Alterações no ritmo da taxa de mortalidade.

Fonte: Clark (2008a, p. 27)

Os eixos verticais e horizontais se mantêm com os mesmos rótulos e se a taxa de mortalidade diminui – de $Death Rate_0$ para $Death Rate_1$ – T, a taxa de natalidade supera a de mortalidade e a população cresce, diminuindo o rendimento até a nova taxa de mortalidade se igualar a taxa de natalidade e chegar ao novo rendimento, y_1^* . Nesse novo equilíbrio a população é maior, mas seu rendimento per capita é menor. Ainda é possível notar que com uma menor taxa de natalidade, a esperança de vida acaba se tornando mais alta.

Com base nos cenários apresentados, Clark (2008a, p. 44) traz uma conclusão contrária à intuição. Isto é, à época tratada, guerras, doenças e demais fatores que aumentam a taxa de mortalidade também aumentam, por consequência, os níveis de vida material através do rendimento per capita para a população que sobrevive às adversidades. O contrário também é verdadeiro, com fatores como progresso médico, melhora na higiene pessoal e no saneamento público reduzindo os níveis de vida material e o rendimento das sociedades pré-industriais.

Kelly (2021, p. 334) defende que, apesar de todo o cenário causado pela Peste Negra, a doença pode ter ajudado a salvar o continente europeu de um futuro pautado apenas em subsistência e sem quaisquer avanços relevantes no que tange ao bem-estar material e no padrão de vida. Até o outono de 1347, quando a doença chegara na Europa, a sociedade estava presa em um impasse malthusiano, uma vez que, com a grande expansão demográfica, o equilíbrio entre população e recursos se tornara rígido, fazendo com que houvesse queda ou estagnação no padrão de vida em muitos lugares.

Logo, a alta taxa de mortalidade da Peste Negra forçou a Europa sair de uma condição de rigidez e se tornar mais dinâmica. Com a diminuição da população, consequentemente, obteve-se uma maior parcela de recursos para os indivíduos que sobreviveram à catástrofe, bem como seu uso mais prudente, motivado pela ideia de uma possível nova catástrofe.

Clark ainda ressalta que no período que se sucedeu a peste, as terras cultiváveis de rendimento mais baixo passaram a ser empregadas de forma mais produtiva, dando lugar às pastagens e aos moinhos, sendo estes segundos tendo sua utilidade ampliada, passando de um equipamento que visava apenas a moagem de grãos para uma ferramenta que incluía a pisoagem, a produção de tecidos e o corte de madeira.

Devido à queda populacional, consequentemente, menos mão de obra estava disponível, fazendo com que a inventividade humana fosse ponto crucial para conseguir substituir o trabalho humano pelo trabalho das máquinas e, ainda, incrementando um aumento na esperança de vida dos indivíduos.

Clark (2016, p. 142) demonstra na figura abaixo, com base nas estimativas populacionais de Bruce Campbell, que a queda populacional causada pela peste negra se estendeu até o século seguinte, ao qual, em 1440, a população era formada por cerca de 2,3 milhões de indivíduos, representando 40% do total populacional na década de 1310.

Figura 5 - Queda populacional resultante da Peste Negra, 1250-1600.**Fonte: Clark (2016)**

As consequências dessas mudanças na economia são demonstradas na figura abaixo, em que Clark (2016, p. 143) aponta um aumento substancial nos salários anuais dos ingleses medievais a partir da década de 1350.

Figura 6 - Aumento salarial dos ingleses medievais, 1250-1600.**Fonte: Clark (2016)**

Para esse cálculo, Clark (2016, p. 143) utilizou a média ponderada de salários diários nominais de artesãos, seus assistentes e trabalhadores agrícolas.

Nota-se que o aumento salarial ocorrido a partir de 1350 se estende até 1440, época em que, conforme observado no Figura 5, do crescimento demográfico, a população entrou em um grande declínio até encontrar o momento mais baixo de indivíduos vivos, enquanto estes mesmos indivíduos, representados na Figura 6 desfrutavam dos maiores salários para a época. Isso permite à eficiência econômica crescer, quando a população volta a crescer (CLARK, 2016, p. 155; Figura 7). Assim, não há relação entre o choque inicial da peste com um aumento rápido da eficiência econômica, e sim demonstra que a eficiência ascende à medida que a população se reduz no período analisado (CLARK, 2016, p. 157).

Figura 7 – Eficiência econômica na Inglaterra, 1250-1600.

Fonte: Clark (2016)

O contrário ocorre de forma mais abrupta. Isto é, logo quando a população começa a crescer novamente, a eficiência diminui de modo mais acentuado do que sua ascendência. Assim, o ponto mais baixo da Idade Média, década de 1310, apresenta uma eficiência semelhante à década de 1590, ponto de grande aumento populacional. Logo, o aumento de eficiência econômica experimentado pelos ingleses medievais foi algo temporário e justificado pela grande mortandade trazida pela peste negra, se estendendo até 1440, e sendo capaz de explicar, conforme demonstrado por Clark (2016, p. 161), o nível crescente de padrão de vida até 1450. Se, na época, a idade mínima legal para isso era de 20 anos, ele conclui que a idade média de aquisição seria em torno de 20 anos para mais (CLARK, 2008a, 119). A esperança de vida dos indivíduos ingleses aos 20 anos era de 28 antes do início da peste negra, e, após esse período, saltou para 32 anos para aqueles com 20 anos de idade.

Dessa forma, o modelo Clark procura entender as consequências econômicas da Idade Média e seus resultados tendem a se conformar com o registro histórico. Como apontado por Herlihy (1997, p. 36), o continente europeu era considerado demasiadamente populoso para os padrões de sua época, o que também gerava altos custos dos alimentos e, conseqüentemente, fome frequente, mas de uma forma que não era capaz de reduzir significativamente a população ou alterar bruscamente as taxas de mortalidade e natalidade.

A produção alimentícia e o cultivo agrícola se estenderam até alcançar o limite da terra cultivável, fazendo com que, no período pré-pestes, grande parte da população da Europa medieval vivia em estado constante de privação. Herlihy ainda ressalta que todo esse cenário miserável não conseguia ampliar a taxa de mortalidade sobre a de natalidade, de forma que a população se mantivesse maior para os recursos disponíveis,

mas não o suficiente para gerar um grande estado de privação de alimentos que resultasse na queda populacional.

Com a Peste Negra, um fator exógeno, o impasse malthusiano foi quebrado e permitiu aos sobreviventes reorganizar a sociedade de uma forma diferente, sendo afirmado que, para os indivíduos que sobreviveram à doença, as condições de vidas tornaram-se razoavelmente abundantes. A Europa Ocidental, então, estabeleceu uma economia mais diversificada e uma utilização mais intensa de capital.

Assim, conclui-se que a peste expôs problemas dos costumes tradicionais da Idade Média e gerou incentivos para que os atores econômicos europeus pudessem evitar ficar presos aos seus hábitos tradicionais por um futuro indeterminado. Logo, certas instituições, costumes e comportamentos podem fazer com que desastres da magnitude da Peste Negra sejam mais ou menos comuns, de modo que a sociedade deve estudá-los para aprender com eles e, assim, evitá-los ou amenizá-los.

5. Controvérsia sobre o modelo

O modelo de Clark gerou várias controvérsias. Embora não seja o objetivo do artigo avaliá-las de forma mais profunda, um sumário delas é proveitoso para contextualizar a discussão. Christof Dejung (2009) comenta que o seu livro dá vazão ao darwinismo social e ignora os aspectos mais opressivos do crescimento econômico, como o colonialismo. Semelhantemente, para Marcelo Milan (2021), o argumento de Clark é apenas uma versão mais sofisticada de que os pobres são os únicos culpados por sua situação, que absolve as elites de sua participação nos problemas sociais.

Entre os historiadores econômicos que compartilham da visão de história econômica de Clark, Deirdre McCloskey (2008, p. 140) também argumenta que Clark promove ideias semelhantes ao darwinismo social, ao promover uma “sobrevivência dos mais ricos”.⁶ Kenneth Pommeranz (2008) observa que Clark considera as explicações institucionais pouco relevantes, já que, de acordo com Clark, as condições para o crescimento econômico (mercados livres, segurança de vida e mobilidade social) já estavam presentes no 1200, na Inglaterra, o que é algo difícil de aceitar. Da mesma forma, Robert Allen (2008) e Hans-Joachim Voth (2008) argumentam que os resultados de Clark não refletem a evidência empírica.

Clark (2008a) saiu em defesa de sua abordagem malthusiana, argumentando que ela não implica em darwinismo social e está de acordo com a evidência empírica. Em entrevista à *Veja*, Clark reconheceu que existe o potencial de que suas ideias possam ser associadas ao racismo, mas nunca foi sua intenção; ele acredita que sua teoria fornece uma pista importante na busca pelo desenvolvimento econômico (SCHELP, 2009).

Deve se ter em mente que Clark estava dialogando com outra interpretação associada à nova história econômica, a interpretação da nova economia institucional e derivadas.⁷ Para Clark (2008a, p. 222), os institucionalistas não conseguem explicar a

⁶ Trocadilho no original em inglês com as expressões *survival of the fittest* e *survival of the richest*.

⁷ Um dos fatores que levaram ao estabelecimento da nova economia institucional foi a insatisfação com a nova história econômica. Douglass North, que foi um dos principais pioneiros da nova história econômica

economia das sociedades pré-industriais porque eles acreditam que seu problema é apenas “distribuição de bens e produção limitada por quem detém o poder.” Essa interpretação é incompleta porque depende de contingências: “de alguma forma, por meio da sorte,” surge, na Inglaterra do século XVIII, uma estrutura social que equalize os direitos da população e promove eficiência econômica (*ibid.*, p. 223).

A visão institucionalista é também chamada de smithiana, o que contrasta com a visão malthusiana. Clark a considera a visão dominante (*ibid.*, p. 146). Para ele, a Inglaterra medieval, vítima da peste, era uma economia institucionalmente estável, de acordo com os padrões smithianos, tendo incentivos melhores ao crescimento do que muitas economias atuais (*ibid.*, p. 147, 151).

Interpretações institucionalistas do impacto econômico da peste se concentram no declínio da taxa subjacente de mudança tecnológica e a redução do estoque de capital humano, a resposta positiva da fertilidade é induzida pelo aumento na renda per capita (JEDWAB et al, 2022). Nesse tipo de abordagem, a divisão do trabalho, da especialização e da comercialização impulsionam o desenvolvimento econômico, o que sugere a existência de uma correlação positiva entre o crescimento da população e o crescimento da economia. Logo, observando a Peste Negra pela lente smithiana, houve um grave prejuízo na economia europeia, uma vez que, ao reduzir drasticamente a população, conseqüentemente os mercados também foram reduzidos, impedindo a especialização e o comércio. Assim, em contraste com Clark, os institucionalistas se focam menos nas características da população e mais nos incentivos subjacentes a elas e nos ganhos de escala natalícios. A Peste Negra foi um choque majoritariamente econômico-institucional, ao invés de um choque majoritariamente demográfico, que se recuperaria com os incentivos corretos. Para Clark, isso obscurece o estudo do crescimento econômico.⁸

6. Conclusão

O modelo de Clark é um dos modelos cliométricos mais formalmente rigorosos e controversos da atualidade. Ele postula que, à medida que a população aumenta, o nível de vida diminui, e que houve um aumento na qualidade de vida dos europeus após a peste negra. As taxas de natalidade e de mortalidade neste período eram reguladas umas pelas outras, de forma que a sua intersecção em um gráfico que considera, também, os rendimentos per capita, formasse um rendimento necessário à população para que ela viva e consiga se reproduzir.

Assim, quanto maior for a população, menores seriam os rendimentos per capita, até que a taxa de óbitos faria a população reduzir e, conseqüentemente, aumentar os rendimentos no ponto denominado y^* no gráfico. Isso fez com que a qualidade de vida daqueles que sobreviveram aumentasse e a tecnologia se ampliasse a fim de suprir a

na década de 1960, veio a rejeitar a rigidez dos modelos histórico-cliométricos na década seguinte, o que o levou a se voltar às instituições. Ver Almeida (2019), cap. 4.

⁸ Existe uma terceira interpretação, a marxista, que argumenta que a peste negra acelerou a transformação do conflito de classes em uma nova etapa: de camponeses vs. senhores de terra para trabalhadores vs. capitalistas (HATCHER, 2015, p. 117). Clark não dialoga com essa visão.

necessidade de trabalho que, devido à queda na população, era demandada para atender os europeus.

Com base neste modelo, alguns pesquisadores afirmam que a Peste Negra foi capaz de, apesar do enorme rastro de destruição, livrar a Europa de uma armadilha malthusiana que a faria ficar presa em seus costumes tradicionais por tempo indeterminado. Porém, os estudos econômicos sobre a peste negra são importantes para se estudar o papel das catástrofes nos níveis de desigualdade. Pois, se Clark está pelo menos parcialmente correto, os fatores demográficos podem ter uma importância relativa maior, em comparação com os fatores institucionais – leis melhores podem não ser tão influentes quanto pessoas mais saudáveis ou melhor distribuição de renda. Em *The son also rises*, Clark (2014) conclui que a mobilidade social na espécie humana, em geral, é baixa devido à genética das famílias mais ricas, o que falta aos pobres. *The son also rises* foi ainda mais polêmico do que *Um adeus às esmolas* e não iremos analisar ou criticar nesse momento.⁹ Mas suas conclusões servem para ilustrar que a desigualdade social pode ser um fenômeno mais duradouro do que se supõe e pode ser necessário um evento como a Peste Negra para a reduzir.¹⁰ Essa conclusão é relevante à situação brasileira, pois, como alerta Pedro Souza, em sua história da desigualdade no Brasil: “não há casos bem conhecidos de países que tenham saído de um patamar alto [de desigualdade] e progredido de forma gradual e determinada, sem *convulsões ou tragédias*, até os níveis verificados nos países ricos” (SOUZA, 2018, p. 366, ênfase adicionada).

Assim, evitar catástrofes enquanto se melhora o padrão de vida devem ser preocupações de historiadores econômicos, pois eventos como a Peste Negra podem voltar a ocorrer se as condições não forem tratadas – ver os efeitos da pandemia causada pela Covid que, apesar de ser contida, ainda geraram inúmeras perdas e prejuízos. Por isso, pesquisas futuras devem considerar outras epidemias em sociedades pré-industriais para realizar a análise, tais como a Praga de Justiniano, ocorrida em 542 ou a Grande Peste de Londres, em 1665, e com outras abordagens, como as já citadas interpretações smithiana e marxista, para expandir o escopo de experiências.

⁹ Matt Ruben (2014), professor de história da pobreza e da mobilidade social, argumenta que Clark não entende de discussões sobre herança e racismo e é apenas um “Francis Galton do século XXI”. Na opinião de um dos autores (Rafael), Clark realmente tem tendências de “showman”, o que pode gerar engajamento social com afirmações polêmicas – ver o cancelamento de sua palestra na Universidade de Glasgow, por causa de afirmações polêmicas, como de que “temos que nos resignar a viver num mundo onde resultados sociais são determinados pelo nascimento” (HAUGH, 2021) –, mas pode prejudicar o rigor acadêmico e, ironicamente, cair naquilo que Malthus argumentou que acontecia com seus alvos de crítica: resignação perante o mal.

¹⁰ Isso, porém, não pode ser garantido. Alfani (2023b, p.13) observou que o padrão de melhorias nas condições de vida após a Peste Negra não se verificou em outras pandemias.

Referências

- ALBUQUERQUE, Eduardo Motta; JAYME, Frederico, Jr.; BRITTO, Gustavo (eds.). **Crise, pandemia e alternativas**. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 2022.
- ALFANI, Guido. **As gods among men**. A history of the Rich in the West. New York: Princeton University Press, 2023a.
- ALFANI, Guido. Epidemics and pandemics: from the Justinianic plague to the Spanish flu. In DIEBOLT, Claude; HAUPERT, Mike (eds.). **Handbook of cliometrics**. Berlin: Springer, 2023b. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40458-0_85-1.
- ALLEN, Robert C. A review of Gregory Clark's *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. **Journal of Economic Literature**, v. 46, n. 4, p. 946-973, 2008.
- ALMEIDA, Rafael Galvão de. **Dreaming of Unity**. Essays on the history of new political economy. Tese (Doutorado em Economia), Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.
- BASTOS, Daniel Schneider. O direito à subsistência em xeque: um olhar sobre a Lei dos Pobres e o Ato de Emenda de 1834. **História Econômica & História de Empresas**, v. 21, n. 5, p. 135-173, 2018.
- BLANCO, Amanda Lopes. A ordem nobre medieval e sua relação com o poder e a sabedoria. In: XIV ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH-RIO: Memória e Patrimônio. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2010.
- CLARK, Gregory. **Um adeus às esmolas**. Lisboa: Bizâncio, 2008a.
- CLARK, Gregory. In defense of the Malthusian interpretation of history. **European Review of Economic History**, v. 12, n. 2, p. 175-199, 2008b.
- CLARK, Gregory. **The son also rises**. Surnames and the history of social mobility. Hoboken: Princeton University Press, 2014.
- CLARK, Gregory. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? **Journal of Demographic Economics**, v. 82, n. 2, p. 139-165, 2016.
- CREMASCHI, Sergio. Malthus on sex, procreation, and applied ethics. **Pensando**, v. 7, n. 14, p. 48-75, 2016.
- DE PAULA, Eurípedes Simões. Alguns aspectos da economia medieval do Ocidente. **Revista da USP**, v. 29, n. 60, p. 275-290, 1964.
- DEJUNG, Christof. Rezension zu: Clark, Gregory: *A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World*. Princeton 2007, ISBN 978-0-691-12135-2. **Connections. A Journal for Historians and Area Specialists**, 2009. Disponível em: www.connections.clio-online.net/publicationreview/id/reb-12004. Acesso: 23 fev. 2025.
- DRUKKER, J. W. **The revolution that bit its own tail**. How economic history changed our ideas on economic growth. Amsterdam: aksant, 2006.
- ECONOMIA. COVID-19 Economics, v. 22, n. 3, p. 145-314, 2021.
- FEIJÓ, Ricardo Luís Chaves. **História do pensamento econômico**. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2020.
- GARAY, Cristina Crespo. Conheça as cinco pandemias mais mortais da história da humanidade. **National Geographic Brasil**, 7 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2022/09/conheca-as-cinco-pandemias-mais-mortais-da-historia-da-humanidade>. Acesso: 23 fev. 2025.

- GREGG, Pauline. **Black Death to Industrial Revolution**. A social and economic history of England. London: Harrap, 1976.
- HANDY, Jim. **Apostles of inequality**: rural poverty, political economy, and *The Economist*, 1760-1860. Toronto: University of Toronto Press, 2022.
- HAUGH, Jack. Glasgow University in row over decision to invite guest speaker Gregory Clark. **Glasgow Times**, 26 fev. 2021. Disponível em: <https://www.glasgowtimes.co.uk/news/19120844.glasgow-university-row-decision-invite-guest-speaker-gregory-clark/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- HATCHER, John. Lordship and Villeinage before the Black Death: From Karl Marx to the Marxists and Back Again. In KOWALESKI, Maryanne et al. (eds.). **Peasants and Lords in the Medieval English economy**. Essays in honour of Bruce M. S. Campbell. Turnhout: Brepols, p. 113-145, 2015.
- HUBERMAN, Leo. **História da Riqueza do Homem**. 16ª Edição. São Paulo: Zahar, 1980.
- JEDWAB, Remi; JOHNSON, Noel D.; KOYAMA, Mark. The economic impact of the Black Death. **Journal of Economic Literature**, v. 60, n. 1, p. 132-178, 2022.
- KELLY, John. **A grande mortandade**. Uma história íntima da Peste Negra, a pandemia mais devastadora de todos os tempos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2021.
- LE GOFF, Jaques. **A civilização do Ocidente Medieval**. São Paulo: EdUSP, 2005.
- MALTHUS, Thomas Robert. **Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática/Ensaio sobre a população**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- MCCLOSKEY, Deirdre. ‘You know, Ernest, the rich are different from you and me’: a comment on Clark’s *A Farewell to Alms*. **European Review of Economic History**, n. 12, p. 138-148, 2008.
- MILAN, Marcelo. Moeda, tecnologia e exclusão: Adeus às esmolas? **Sul21**, 27 set. 2021. Disponível em: <https://sul21.com.br/opiniao/2021/09/moeda-tecnologia-e-exclusao-adeus-as-esmolas-por-marcelo-milan/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- MOREIRA, Ardilhes; PINHEIRO, Lara. OMS declara pandemia de coronavírus. **G1.com**, 11 de março de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml>. Acesso: 23 fev. 2025.
- NOHL, Johannes. **The Black Death**. A chronicle of the plague compiled from contemporary sources. London: Unwin Books, 1961.
- OLIVEIRA, Thalles Alves de; DANTAS, Leticia Aderaldo de Lima. A organização social e o surgimento do Estado na Idade Média. **Anais do Encontro de Iniciação Científica da UNI7**, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/603>. Acesso: 23 fev. 2025.
- PAMUK, Sevket. The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’ across Europe, 1300–1600. **European Review of Economic History**, n. 11, p. 289-317, 2007.
- POMMERANZ, Kenneth. Reviewed Work: A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World by Gregory Clark. **American Historical Review**, v. 113, n. 3, p. 775-779, 2008.
- REISMAN, David. **Thomas Robert Malthus**. London: Palgrave Macmillian, 2018.

- ROMERO, Gustavo. Eliminação ou salvação: apontamentos a respeito dos Ensaios sobre população de Thomas Malthus. **Reflexões Econômicas**, v. 2, n. 8, p. 21-39, 2024.
- RUBEN, Matt. The dangerous “science” of Gregory Clark, as read in *The New York Times*. **Philadelphia Magazine**, 26 fev. 2014. Disponível em: <https://www.phillymag.com/news/2014/02/26/dangerous-science-gregory-clark-read-new-york-times/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- SILVA, José Adailton Barroso et al. Teorias demográficas e o crescimento populacional no mundo. **Caderno de Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-SERGIPE**, v. 2, n. 3, p. 113-124, 2015.
- SCHELP, Diogo. Um gene capitalista? No livro *Um Adeus às Esmolas*, o escocês Gregory Clark diz que o sucesso das nações depende mais das características da população do que das instituições. **Veja**, v. 42, n. 40, 7 out. 2009, pp. 94+.
- SOUZA, Luiz Eduardo Simões; PREVIDELLI, Maria de Fátima Silva do Carmo. Algumas considerações sobre a contribuição de Malthus ao pensamento econômico. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA, Niterói, 28-30 de agosto, 2017.
- SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. **Uma história de desigualdade**. A concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018.
- TOOZE, Adam. **Portas fechadas**. Como a Covid abalou a economia mundial. São Paulo: Todavia, 2021.
- WALTER, Ryan. Linguagem, contexto e história do pensamento econômico: antes da economia ter sua própria língua. **História Econômica & História de Empresas**, v. 26, n. 2, p. 523-540, 2023.
- WATERMAN, A. M. C. **Revolution, economics and religion**. Christian political economy, 1798-1833. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Number of COVID-19 deaths reported to WHO (cumulative total). Disponível em: <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths>. Acesso: 23 fev. 2025.
- WHITNEY, Elspeth. **Medieval science and technology**. Westport: Greenwood, 2004.
- VOTH, Hans-Joachim. Clark’s intellectual sudoku. **European Review of Economic History**, n. 12, p. 149-155, 2008.
- ZIEGLER, Philip. **The Black Death**. London: Sutton, 2003.